

УДК 338.69

*Карамнов С.А.***РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛОМЕНСКОГО
КУПЕЧЕСТВА***Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань*

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса развития российского купечества в XVIII-XIX веках в контексте становления капиталистических отношений. На примере коломенского купечества рассматриваются основные тенденции этого исторического процесса. Автор показывает, что купцы Коломны активно участвовали в торговых операциях, расширяли сферы деятельности и накапливали капитал, что способствовало формированию предпринимательского слоя, ориентированного на рыночные механизмы. Вместе с тем, сохранялись традиционные черты организации купеческого дела, основанные на семейных связях, цеховых объединениях и общинных ценностях.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of development of the Russian merchant class in the XVIII-XIX centuries in the context of the formation of capitalist relations. The main trends of this historical process are considered on the example of the Kolomna merchant class. The author shows that Kolomna merchants actively participated in trade operations, expanded their fields of activity and accumulated capital, which contributed to the formation of an entrepreneurial stratum focused on market mechanisms. At the same time, the traditional features of the organization of the merchant business, based on family ties, guild associations and community values, were preserved.

Ключевые слова: коломенское купечество, развитие капитализма в России, формирование купеческой элиты, торгово – промышленные отношения, экономический рост, коломенские купцы, история российского предпринимательства.

Keywords: Kolomna merchants, the development of capitalism in Russia, the formation of the merchant elite, trade and industrial relations, economic growth, Kolomna merchants, the history of Russian entrepreneurship.

Изучая исторический контекст формирования коломенского купечества, обратимся к трактовке самого понятия «купечество» и вариаций возникновения этого сословия.

Купечество — это особый социальный слой, который занимается торговлей в условиях господства частной собственности.

Купец покупает товары не для собственного потребления, а для последующей продажи с целью получения прибыли, то есть выполняет функции посредника между производителем и потребителем или между производителями различных видов товаров.

Важно отметить работы Б. Н. Миронова «Русский город в 1740-1860 годы» и «Социальная история России периода империи». В данных исследованиях автор поднимает вопросы генезиса гильдейского купечества, демографии городского населения, его социальной структуры и экономического развития российского города. В целом, рассматривая социальную историю России с позиции теории модернизации. Б. Н. Миронов приходит к выводу, что купеческое сословие выделяется вследствие трансформации городской общины в Российской империи в

конце XVIII века. Реформы Петра I, по его мнению, изменили социальные отношения в среде посадской общины. Она стала более открыта, усилилась социальная мобильность посадского населения, постепенно утрачивалась ее профессиональная направленность.

Б. Н. Миронов приходит к заключению, что, в сущности, городские реформы Екатерины II, официально имевшие цель установить всеобщее самоуправление, реально еще более законсервировали городское население [6].

Проанализируем Жалованную грамоту городам, составленную императрицей Екатериной II. Изначально грамота называлась иначе, а именно Грамота на права и выгоды городам Российской империи. Жалованная грамота городам по сей день является важным законодательным актом, который Екатерина попыталась регламентировать организацию и деятельность органов городского самоуправления, которые были нововведением.

В Жалованной грамоте прописывались актуальные тенденции, направленные на дальнейшее развитие общества в социально-экономической сфере, также говорилось о дальнейшем росте промышленности и торговли. Предусматривалась сословная структура населения города и деление по сословным признакам горожан. Также закреплялась давняя цеховая организация ремесленников и это затрудняло возникновение капиталистических мануфактур. Тем самым сохранение прежней ремесленной организации значительно тормозило дальнейшее развитие буржуазных отношений. Органы городского самоуправления после реформы 1785 году утратили большую часть своих полномочий. Данные органы ведали некоторыми вопросами, связанными с благоустройством города, санитарным состоянием края, развитием продовольственного дела, а также развитием промышленности и торговли. А власть в городе принадлежала городничим, местным чиновникам и полицейским учреждениям [2].

В первой половине XIX столетия на территории Коломны и уезда продолжается рост фабричной промышленности. Самой распространенной отраслью остается хлопчатобумажное производство. В 1814 году насчитывалось 14 фабрик с 177 ткацкими станами и 527 наемными работниками. Возникают значительные сельские промышленные центры, и первый из них - село Озеры Горской волости. Одна из крупнейших местных фабрик - Товарищества Моргуновых - начиналась с небольшой мастерской по приготовлению тканей, работавшей на московского купца Латышева и размещавшейся в светелке крестьянина Василия Моргунова. В 1841 году на производстве тканей был занят 171 человек. Вскоре Василий Моргунов отделился от Латышева и завел собственное дело. Во второй половине XIX века фабрика Моргунова сделалась одним из самых крупных предприятий в уезде. В 1843 году на одно предприятие в уезде приходилось в среднем по 61 работающему. В дальнейшем намечается рост концентрации производства [1].

Меняется архитектурный облик города. Если в 1803 году Н.М.Карамзин отметил, что «улицы и строения здесь некрасивы», то потому лишь, что реализация принятого еще при Екатерине II генерального плана застройки города началась только после Отечественной войны 1812 года. Город приобретает регулярную планировку, придающую ему неповторимый вид. Для большинства подмосковных городов характерна радиально-кольцевая планировка, в Коломне же улицы пересекаются строго под прямым углом [4].

В 1862 году в городе появилась «чугунка», то есть железная дорога. Это была частная линия, связавшая Москву и Саратов. Правление дороги обратилось к городским властям Коломны с просьбой об отводе земли под строительство станции.

Трудно сказать, чем руководствовались «отцы города», когда принимали решение по этому вопросу. Но факт отстает фактом: не возражая в принципе против отвода земли, они запросили за нее такую цену, что правление дороги принуждено было отказаться.

Неизвестно, как бы пошло дело дальше, если бы один из участников строительства железной дороги, военный инженер А.Е.Струве, не затеял в том же году строительство литейного завода. Завод должен был наладить производство ферм для железнодорожных мостов. Здесь-то сошлись интересы правления «чугунки» и начинающего предпринимателя. Железная дорога нуждалась в мостах, а будущему заводу нужна была железнодорожная станция.

Строительство железной дороги и основание Коломенского машиностроительного завода имело губительные последствия для старинных коломенских промыслов. С вводом «чугунки» в действие гуртовая торговля скотом, речная и обозная хлебом стали экономически невыгодными. В 1893 году швейцарец Карл Аберг приобрел в Коломне старую шелковую фабрику Бабаевых, переживавшую трудные времена. Все старое оборудование пошло на слом, и фабрика из шелковой, выпускавшей готовую ткань, превратилась в шелкокрутильную, производящую лишь полуфабрикат. Обновленная фабрика превратилась в одно из самых крупных предприятий города.

К концу столетия в Коломне работало 8 фабрик и заводов, в уезде - 16. Число рабочих в городе составило 1216 человек, в уезде - 16 895 человек. Крупнейшим предприятием являлся Коломенский машиностроительный завод Струве (6820 рабочих). Завод по-прежнему находился на подъеме, увеличивал выпуск продукции и расширял ассортимент [5].

Настоящие самородки встречались среди крестьян Коломенского уезда. Эти самородки самостоятельно достигали больших вершин. Стоит выделить уроженца деревни Борисово Федосьинской волости Петра Ионовича Губонина (1825-1894). Начинать он как мелкий подрядчик, разбогател на строительстве Исаакиевского собора в Петербурге и фантастически преумножил свое состояние на строительстве железных дорог. Им построены дороги Лозово-Севастопольская, Грязе-Царицынская, Орловско-Витебская, Горнозаводская, Балтийская и другие. Губонин выступал инициатором создания ряда банков, страховых обществ и других коммерческих предприятий. К концу жизни состояние его достигло 2.378,5 тысячи рублей. Немало средств выделял он на благотворительные цели. Им были построены Комиссаровское техническое училище в Москве, финансировал он и строительство Храма Христа Спасителя. Возможно, именно Губонин, как знаток белого камня, предложил использовать на строительстве этого храма «коломенский мрамор» - камень, добываемый в протопоповском карьере под Коломной.

П.И.Губонин никогда не порывал связей с родным краем. Коломенцы неоднократно обращались к нему за помощью. На пожертвованные им средства построено, в частности, техническое училище Коломенского машиностроительного завода. В конце жизни он добился немалых почестей: ему было пожаловано потомственное дворянство, чин тайного советника, многие российские ордена. «Но Губонин не захотел быть «мещанином во дворянстве», в чине тайного советника он ходил в картузе и в сапогах бутылками и надевал звезду на долгополый сюртук» [3]

Был известен самородок из Коломенского уезда далеко за его пределами. В работе, посвященной повседневной жизни курортников в Крыму во второй половине XIX-начале XX века, Губонин упоминается как основатель одного из самых лучших пансионатов в Крыму, в городе Гурзуф. «Известный предприниматель П.И. Губонин

устроил пансионат по последнему слову медицинской и технической мысли. Номера были электрифицированы, имели ваннные комнаты, были соединены телефонами, в здании работали лифты. Сам пансионат расположился в прекрасном парке» [7]. Также в работе отмечается, что провести ночь в этом пансионате могли люди с хорошим достатком и у современников закрепились фраза «губонинская роскошь».

Однако меценат П.И. Губонин стал известен в Крыму ещё до своего переезда в Гурзуф, благодаря своим щедрым пожертвованиям на строительство железной дороги из Харькова в Севастополь. Его вклад в развитие транспортной инфраструктуры был огромен, и первый железнодорожный вокзал в Симферополе был построен именно благодаря его средствам. Город выразил благодарность Губонину, присвоив ему звание «почётного жителя Симферополя». Здание, построенное на его деньги, сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. Потом на его месте был построен современный вокзал, которым сегодня могут любоваться все жители и гости столицы Крыма.

Ещё одним важным проектом, поддержанным Губониным, стал храм на территории Херсонеса в Севастополе. Первоначально начатое строительство столкнулось с проблемами, но благодаря активному участию мецената, храм был окончен и построен. Основание здания стало свидетельством того, что П.И. Губонин был не только успешным купцом, но и щедрым благодетелем, готовым делиться своим богатством для общего блага [8].

Таким образом, развитие российского купечества в XVIII-XIX веках тесно связано с процессами становления капиталистических отношений в стране. Появление предпринимательского слоя, ориентированного на рыночные механизмы, было балансировано традиционными чертами купеческого дела, включая семейные связи, цеховые объединения и общинные ценности. Роль коломенского купечества в экономической и социокультурной жизни региона была значительной: купцы выступали как инвесторы, меценаты и участники городского самоуправления. Опыт коломенского купечества отражает противоречивость процесса формирования капиталистических отношений в России, слияние традиционных и модернизационных тенденций определило специфику этого исторического периода.

Источники и литература

1. Булгаков М.Б. Предприниматели г. Коломны в конце XIX в. // Материалы III науч.-практ. конф.: Города Центральной России в истории предпринимательства и культуры: к 90-летию Серпуховского музея: Доклады, сообщения, тезисы. Мелихово, 2008. С. 120-121.
2. Жалованная грамота городам Екатерины II. 1785 год. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-zhalovannoy-gramoty-gorodam-1785-g-v-dorevoluyutsionnoy-otechestvennoy-istoriografii> (дата обращения: 29.08.2024).
3. Кириченко, В. Ю. Коломна Текст.: история в именах / В. Ю. Кириченко; худож.: И. С. Комаровский. Коломна, 1993. — 102 е.: ил.
4. Ломако Е.А. Описание Коломны XIX века как исторический источник // Проблемы истории Московского края Тез докл четвертой регион науч конф , посвящ 75-летию Московской области (Москва, 25 февр 2004 г) - М Изд-во МГОУ «Народный учитель», 2004 С 50-52 0,1 п л.
5. Ломако Е.А. Развитие мануфактурного производства в Коломне во второй половине XIX века. // Военно-исторический журнал. 2007. № 8, август. С. 73-74. 0,3 п.л.
6. Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: «Наука», 1990.
7. Попова А.Д. «Так нежно плещет на вас изумрудная зыбь...»: повседневная жизнь курортников в Крыму во второй половине XIX-начале XX века. –М.: Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2023. Т. 64. № 5. С. 81.
8. Человек, создавший Гурзуф. URL: <https://c-pravda.ru/news/2022-06-30/chelovek-sozdavshijj-gurzuf?ysclid=m125ujfvfe142219846> (дата обращения: 29.08.2024).